

MUROJAAT SHAKLLARINING PRESUPPOZITSION XUSUSIYATLARI

Dildora Pulatova

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993510>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy tilshunoslik masalalariga e'tibor qaratilgan. Xususan sotsiolingvistik aspektda murojaat shakllarining pragmatik xususiyatlari, presuppozitsiya hodisasi va uning o'zbek tilshunosligiga yangi soha sifatida kirib kelishi, murojaat shakllari orqali presuppozitsiyaning ifodalanish haqida fikr yutilgan.

Kalit so'zlar: pragmatika, presuppozitsiya, nutqiy vaziyat, murojaat shakllari, murojaat birliklari, yashirin hukm, yashirin axborot

O'zbek tili muloqot jarayonini tadqiq etish o'ta murakkab jarayon hisoblanadi. Xalqimizning o'ziga xos urf-odatlarini, qadriyat va an'analarini bilmay turib muloqot jarayonini o'rganish qiyin masala.

Bugungi kunda o'zbek tilshunosligida til birliklarini pragmatik xususiyatlarini tadqiq etishga bag'ishlangan tadqiqotlar olib borilmoqda. Muloqot faqat nutqiy yo'l bilan emas, balki nolisoniy vositalar bilan ham amalga oshadi. Aloqa aralashuv jarayoni va uning kommunikantlar tomonidan idrok etilishi masalasi tilshunoslikda pragmatik yo'nalishning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Pragmalingvistika tilni tadqiq etishda til birliklarini shu tildan foydalanuvchi shaxs yoki shaxslar bilan munosabati asosida o'rganadi. Pragmatika yoki pragmalingvistika ham tilshunoslikda paydo bo'lgan yangicha tadqiq aspekti deyishimiz mumkin.

Xususan o'zbek tilidagi murojaat shakllarining pragmatik talqinida murojaat shakllarining deydik vazifalarini, presuppozitsion xususiyatlarini, murojaatlarni ifodalashda noverbal vositalarning o'rnini aniqlash muhim ahamiyatga ega.

Pragmatika so'zlovchining moddiy borliqqa, xabarning mazmuniga, adresat (tinglovchi)ga bo'lgan munosabatini ifodalash ekan so'zlovchi va tinglovchining kommunikativ aktdagi ishtirokida gap ohangi (ishonch, qat'iyat, dadillik, qo'rquv, ishonchsizlik, gumon, hadik, xursandlik va boshqalar), lug'aviy birliklardan foydalanish, noverbal vositalarni qo'llash kabi kommunikativ unsurlar ahamiyatli sanaladi va kommunikantlar haqida qo'shimcha xabar beradi [1].

Til birliklarining pragmatik vazifasi kontekst, nutqiy vaziyat, so'zlashuvchilarning til ko'nikmalari va nutq obyektini haqidagi umumiy bilimlar bilan bog'liq tarzda yuzaga chiqadi [2].

Presuppozitsiya hodisasi ham keng tadqiq etilmaganligi sababli o'rganish lozim bo'lgan masalalardandir. O'zbek tilshunosligida D.Lutfullayeva, U.Rahimov, H.Mahmudov kabisoha vakillari o'zlarining ilmiy maqola va tadqiqot ishlarida presuppozitsiyahodisasini tilning ma'lum sathlari doirasida tahlil etganlar [3].

O'zbek tilida bir so'zning o'zi ifodalagan ma'nosi bilan birga qo'shicha ma'nolar ham ifodalashini kuzatish mumkin. Ushbu yashirin ma'nolarni o'rganish presuppozitsiya hodisasi bilan bog'liq. Ma'lumki, presuppozitsiya pragmatik hodisa sifatida til belgisining nutq bilan bog'liq jihatlari namoyish qiladi.

Pragmatikaning yo'nalishlaridan biri bo'lgan“ presuppozitsiya haqidagi qarashlar nemis mantiqshunosi G.Frege tomonidan ilgari surilgan. Uning takidlashicha presuppozitsiya hukmning mantiqiy asosi hisoblanadi” [4]. Presuppozitsiyaning yashirin hukm, tagma'no bilan bog'liq ekanligini bundan yuz yillar oldin olmon mantiqshunosi X.Frege aytgan edi [5]. G.Frege

mavjudlik bildiruvchi ikkinchi hukmni presuppozitsiya deb ataydi va “Kepler bechoralikdan olamdan o‘tdi” gapini misol qilib keltiradi, bu yerda presuppozitsiya sifatida Kepler degan odamning yashganligini nazarda tutadi [3]. Presuppozitsiya termini P. Strosen nomi bilan bog‘liq, uning qarashlari ham Fregening qarashlariga o‘xshash .

Presuppozitsiyani muayyan gapda ifodalanmagan yashirin ma‘no deb ham tushunish mumkin, biroq tilshunos A.Nurmonov presuppozitsiyani yashirin ma‘no bilan bog‘lasak, presuppozitsiya va tag ma‘noning o‘rtasidagi farqni yo‘qqa

chiqarib qo‘yamiz deb ta'kidlaydi. Bizning fikrimizcha ham presuppozitsiya – bu jumladan anglashilgan yashirin ma‘no emas balki gapda yashirin ifodalanuvchi axborot demakdir.

Ma‘lumki, shu kunga qadar tilshunoslikda bu hodisaga nisbatan *presuppozitsiya, prezumpsiya, tagbilim, ichki ma‘no, monema, pragmatik ma‘no, sigmatik ma‘no* terminlari qo‘llandi [3].

Presuppozitsiya asosiy hollarda gapda muayyan til birligining ishorasi asosida yashirin tarzda yuzaga chiqadi. So‘zlovchi ob‘ektiv voqelik haqidagi muayyan axborotni gapda ochiq ifoda etishni xohlamaganda, presuppozitsiyaga yo‘l ochiladi. Presuppozitsiyaning gapda ifodalanishi muayyan nutqiy vaziyatni, nutq egalarining til ko‘nikmalarini taqozo etadi. Nutq egalarining til ko‘nikmalari, ularning nutq ob‘ekti haqidagi umumiy bilimlari presuppozitsiyaning tushunarli bo‘lishiga imkon beradi.

Presuppozitsiyaning yashirin ifodalanish xususiyati uning gap tashqi strukturasi orqali ochiq ifodalanuvchi propozitsiya bilan qorishib ketmasligiga imkoniyat yaratadi. Tagma‘no va tagbilim (presuppozitsiya) hodisalarini qiyoslab o‘rgangan olim M.Hakimov ham presuppozitsiyaning matn semantik implikaturasi birligi ekanini qayd etadi[6].

Nutqiy muloqotning to‘g‘ri va real amalga amalga oshishi uchun kommunikantlar (muloqot ishtirokchilari) nutq vaziyatiga qadar muayyan faktlar bilan tanish bo‘lishi, umumiy vaziyat bilan bog‘liq holda muayyan bilim – xabardorlikka ega bo‘lishlari lozim. Ayni shu faktlar, bilimlar tilshunoslikda presuppozitsiya nomi bilan umumlashtiriladi [7].

Presuppozitsiya muloqot jarayoniga katta ta‘sir o‘tkazadi. Jumladan, kimgadir nimadir demoqchi bo‘lgan kishi, eng avvalo, adresantning u aytmoqchi bo‘lgan gap presuppozitsiyasi bilan aloqadorligini hisobga oladi. Ya‘ni aytiladigan gapga aloqador voqelik bilan oldindan tanish bo‘lgan adresat uchun adresantning asosiy fikrni bir yoki bir nechta so‘z orqali bayon etishi kifoya qiladi. Masalan, noma‘lum sababga ko‘ra biror yerdan kelishi kechikayotgan o‘g‘lini xavotirlik bilan kutayotgan ona uchun undan xabar olgani chiqib ketgan kishining “keldi” degan so‘zining o‘zi o‘g‘lining (boshqa birovning emas) kutilayotgan yerdan kelganligi haqidagi xabarni beradi [8]. Bunga ko‘plab misollar keltirish mumkin. Televizordan kechki payt beradigan, yaxshi ko‘rib tomosha qiladigan serialni boshlanishini kutayotgan onasiga farzandining “*Oyi, boshlandi*” degan gapining o‘zi ushbu serial beradigan vaqt bo‘lganligini, kutayotgan serialining (boshqa serialning emas) boshlanganligidan dalolat beradi; *Dada, Nasibaning akasi “Lasetti” sotib olibdi*. Ushbu xabarni aytish uchun so‘zlovchi “*Nasiba*” ismli qizning borligini bilishi kerak. Bundan tashqari so‘zlovchi Nasibaning faqat birgina akasi borligini va u mashina sotib olishi uchun yetarli maosh olishini ham bilishi mumkin. Bu ma‘lumotlarni beruvchi presuppozitsiyalar sohibi so‘zlovchidir.

So‘zlovchi yoki tinglovchi nutq vaziyatidan bexabar bo‘lsalar yoki nutq obykti haqida ma‘lumotga ega bo‘lmasalar u holda presuppozitsiyani to‘liq tushunmasliklari mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, murojaat shakllarining pragmatik xususiyatlarini tadqiq etishda so'zlovchi va tinglovchiga oldindan ma'lum bo'lgan umumiy bilimlar hamda nutq egalarining til ko'nikmalari murojaat birliklari orqali yashirin ifodalanuvchi presuppozitsiyaning oson tushunilishiga yordam beradi.

Pragmatik tadqiqotlarning asosi bu nutq vaziyati, xususan so'zlovchi va tinglovchining o'zaro munosabatidir. Demak, murojaat shakllarining deymatik vazifalari, presuppozitsion xususiyatlari, lisoniy va nolisoniy vositalar orqali ifodalanishi murojaat shakllarining pragmatik xususiyatlarini tashkil etadi.

REFERENCES

1. Саидхонов М. Бадий матн коммуникатив восита сифатида // Ўзбек тили ва адабиёти, 2009 йил, 5-сон, -Б. 77-79
2. Лутфуллаева Д., Жумаев Ф. Ўзбек тили феълларининг прагматик хусусиятлари //Ўзбек тили ва адабиёти, 2008 йил, 2-сон, -Б. 74-76
3. Yusupjanov E. LINGVISTIK PRESUPPOZITSIYA PRAGMATIK MUAMMO SIFATIDA YUZAGA KELISHI VA O'RGANILISHI. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. October 2021. -B. 261
4. Нурмонов А. Танланган асарлар I жилд. –Т. Академнашр. -Б. 404
5. Safarov Sh Pragmalingvistika. Toshkent 2008. –B.123
6. Ҳақимов М. Тағмаёно ва тағбилим хусусида баъзи мулоҳазалар // Ўзбек тили ва адабиёти. - Тошкент. - 2001. - №1. -Б. 33.
7. Mahmudov N. Pressupozitsiya va gap // O'zbek tili va adabiyoti, 1985, 6-son, -B. 29
8. Мўминов С. Ўзбек мулоқот хулқининг ижтимоий-лисоний хусусиятлари. Филол. фан. докт. дисс.автореф. Т. 2000. -Б. 16
9. Раҳимов У. Лисоний пресуппозиция / Айюб Ғулом ва ўзбек тилшунослиги: Илмий мақолалар тўп. - Тошкент. 2004. - Б.58.
10. <http://library.ziyonet.uz>
11. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
12. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
13. Ibragimovich X. I. O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.
14. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
15. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.

16. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 115-117.
17. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.
18. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
19. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.
20. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).
21. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
22. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
23. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex. ru //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 766-768.
24. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Фефелов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров //Педагогические науки. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
25. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.